

TA'LIM OLISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Sotvoldiyev Ma'rufjon Maxmudjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18467522>

Ta'lim har bir insonning eng muhim konstitutsiyaviy huquqlaridan biri bo'lib, jamiyat taraqqiyoti, shaxs kamoloti va davlatning barqaror rivojlanishida beqiyos ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini rivojlantirish, ilm-fan yutuqlarini amaliyotga joriy etish va yoshlarning sifatli bilim olishini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Insonning asosiy huquq va erkinliklaridan biri bo'lgan ta'lim olish huquqining, avvalo, Konstitutsiyada mustahkamlanishi jamiyatimiz rivoji uchun beqiyos ahamiyatga ega. Zero, ta'lim olish huquqi tabiiy xususiyati shu bilan izohlanadiki, rivojlanish, ayniqsa ma'naviy kamolotga intilish inson fitratiga xos omil, ta'lim aynan taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ta'lim olish huquqi - fuqarolarning asosiy ijtimoiy huquqlaridan biri. Uni amalga oshirish shaxs, uning madaniyati rivojlanishiga, farovonligiga sharoit yaratish bilan bir vaqtda, jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy taraqqiyotiga bevosita ta'sir qiladi. Shu jihatdan Konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgartirishlar qatorida aynan ta'limga oid yangi qoidalar qo'shilishi mamlakatimizning yuksalish va taraqqiyot tomon yuzlangani, ta'limni eng muhim qadriyatlardan biri sifatida ulug'layotganining yorqin isboti hisoblanadi.

O'zbekistonda jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi. O'zbekistonda maktabda o'qish majburiy hisoblanadi. Ta'lim tizimi yagona va uzluksiz bo'lib, ta'lim turlariga ko'ra quyidagilardan iborat.

- maktabgacha ta'lim va tarbiya
- umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim
- professional ta'lim
- oliy ta'lim
- oliy ta'limdan keying ta'lim
- kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish

Davlat ta'lim tizimining muhim kafolatlaridan biri - umumiy o'rta ta'limning majburiy va bepul ekanligidir. Bunda har bir bola maktab yoshidan boshlab ta'lim olish huquqiga ega bo'lib, jamiyat ham, davlat ham uning bilim olishi uchun sharoit yaratishi shart.

Mustaqillikning dastlabki yillaridayoq zamonaviy uzluksiz ta'lim tizimiga asos bolgan ikkita juda muhim hujjat-“Ta'lim to'g'risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” qabul qilingan. Ularning amaliyotga kiritilishi natijasida tarixan qisqa davrda tizimning nafaqat shakli, balki mohiyatida ham barkamol avlod tarbiyasini ta'minlaydigan keng ko'lamli o'zgarishlar ro'y berdi.

Respublikada ta'lim-tarbiya tizimini tubdan o'zgartirish yo'lida olib borilayotgan islohotlarni amalga oshirish va bu borada qabul qilingan hujjatlar mohiyatini keng jamoatchilik tomonidan chuqur anglab olinishiga har tomonlama sharoit yaratish-davlat boshqaruvi, huquqni muhofaza qilish idoralari, ta'lim-tarbiya muassasalari xodimlarining eng dolzarb vazifalari etib belgilansin deb ko'rsatilgan

Yangi tahrirdagi konstitutsiyada ham ta'lim olish huquqi alohida huquq normasi (50-modda) sifatida mustahkamlangan. Mazkur huquq ko'plab xalqaro hujjatlarda e'tirof etiladi.

1948-yil 10-dekabrda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 26-moddasida, 1966-yil 16-dekabrda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktning 13-14-moddalari, 1950-yil 4-noyabrda Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to‘g‘risidagi Yevropa konvensiyasi 1-sonli Protokolining 2-moddasi, 1960-yil 14-dekabrda Ta‘lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi kurashish Konvensiyasining 1-7- moddalarida aks ettirilgan.

Ta‘limdagi islohotlar “Yuqori sinflarda bolalar shaxs bo‘lib, jamoa bo‘lib shakllanadi. Ayni o‘sha paytda ularni o‘zlari o‘rgangan muhitdan ajratib qo‘ymaslik kerak. Bu yoshlarning ruhiyatiga, davomatiga, oxir-oqibatda ta‘lim-tarbiyasiga salbiy ta‘sir qilishi mumkin. Shu bois ta‘lim jarayonining uzluksizligini ta‘minlash, o‘quv dasturlarini takomillashtirish zarur” Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi farmonida 2017-2021 yillarda mamlakatimiz taraqqiyotini yanada jadallashtirishga doir ustuvor vazifalar belgilab berildi. Konstitutsiyamizda alohida normaning belgilanishi va davlat rahbarining olib borayotgan bu boradagi siyosati natijasida ta‘lim bo‘yicha bir nechta xalqaro reytinglarda mamlakatlarimizning o‘rni yuqorilab bormoqda. Jumladan, 2022-2023 yilda bolalarni maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olish darajasi 27,7 foizdan 72 foizga, MTTlar soni 5211 tadan 29 mimga ziyodga yetkazildi. Ayni vaqtda esa dunyoda jami 300 millionga yaqin bolalar ta‘lim olish huquqidan mahrum bo‘lmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida aytib o‘tilganidek, har kim ta‘lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta‘lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta‘lim tashkilotlari rivojlanishini ta‘minlaydi.

Davlat maktabgacha ta‘lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi.

Davlat bepul umumiy o‘rta ta‘lim va boshlang‘ich professional ta‘lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o‘rta ta‘lim majburiydir.

Maktabgacha ta‘lim va tarbiya, umumiy o‘rta ta‘lim davlat nazoratidadir.

Ta‘lim tashkilotlarida alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta‘lim va tarbiya ta‘minlanadi.

51-modda Fuqarolar davlat ta‘lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma‘lumot olishga haqli.

Oliy ta‘lim tashkilotlari qonunga muvofiq akademik erkinlik, o‘zini o‘zi boshqarish, tadqiqotlar o‘tkazish va o‘qitish erkinligi huquqiga ega.

Ta‘lim olishning huquqiy kafolatlari - jamiyatning intellektual rivoji va davlatning kelajakdagi taraqqiyotini belgilovchi muhim omildir. O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim sohasining mustahkam huquqiy bazaga ega bo‘lishi, ta‘limning barcha bosqichlarida tenglik va sifatni ta‘minlashga qaratilgan yondashuv yosh avlodning raqobatbardosh, bilimli va barkamol bo‘lib yetishishini kafolatlaydi. Shunday ekan, har bir fuqaro o‘zining ta‘lim olish huquqidan to‘liq foydalanishi va uni himoya qilishi zarur.